

XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHIDA TURKISTONDA SUV VA SUVDAN FOYDALANISH SIYOSATI

Bibixan Miraddinovna Koptileuova

Qoraqalpoq Davlat Universiteti magistranti

Annotatsiya: Maqolada XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida suv va suvdan foydalanishga doir qonun-qoidalar, podsho Rossiyasining bu borada qilgan chora-tadbirlari haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: "Shariyat", "odat", "Hidoya", "Turkistonni sug'orish bo'yicha vaqtincha qoidalar", ariq-oqsaqol, mirab Water policy in Turkestan in the late XIX and early XX centuries.

Annotation: The article describes the rules of water and water use in the Turkestan region in the late 19th and early 20th centuries, as well as the measures taken by Tsarist Russia in this regard.

Key words: "Sharia", "Habits", "Hidoya", "Temporary rules for irrigation of Turkestan", aryk-aksakal, mirab.

XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlab Turkiston mintaqasi Rossiya imperiyasi tarkibiga kirdi va bu yerlarda Turkiston general-gubernatorligi tashkil etildi. Turkiston general-gubernatorligi hukumatining asosiy maqsadi mintaqa iqtisodiyotini imperiya iqtisodiyotiga b'oyindirishga qaratilgan siyosatni amalga oshirish edi. Ma'lumki, XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Rossiyada to'qimachilik sanoatining tez sur'atlar bilan rivojlanib, xom-ashyoga bo'lgan talabning o'sib borishi, buning ustiga, ayni vaqtda Amerikadan olinadigan paxta importining to'xtash xavfining paydo bo'lishi podsho hukumati ma'muriyatini O'rta Osiyoda paxtachilikni rivojlantirish bilan jiddiyroq shug'illanishga majbur etgandi. Bir tomondan, paxtachilikni kengaytirishlik, ikkinchi tomondan rus immigrantlarini joylashtirish zarurati O'rta Osiyoning yirik daryo havzalarida dehqonchilik uchun yaroqli bo'lgan qo'riq va bo'z yerlarni o'zlashtirib, yangi paxtachilik tumanlarini paydo etishni taqozo etar edi. [1, b-270] Bu masala bo'yicha Rossiya imperiyasi Mamlakat mulki va zirotchilik vaziri A. V. Krivoshein " Bu markaziy masalada uch ko'rinish bor. Birinchisi, " paxta" bo'lsa, ikkinchisi " sug'orish" va uchinchisi " ruslarni ko'chirib keltirish", deb aniq ko'rsatib o'tgan edi.. [2, 215-bet] Chor Rossiyasi ma'muriyati Markaziy Osiyoda irrigatsiya tizimini tartibga solmasdan qishloq xo'jaligini rivojlantirish mumkin emasligin tushinar edi. Turkistanda yerdan foydalanish Rossiyadagidan farq qilib, yerdan sug'orish orqaligina foydalanish mumkin. Bu esa yerga egalik qilish va undan foydalanishda sug'orish inshootlariga ham egalik qilishni taqazo etardi. Shu sababli yerga egalik va yer masalasi ko'tarilganda, irrigatsiya

masalalari va uning huquqiy tomonlarini yechish zarur bo'lar edi. Rossiya ma'muriyati va tadqiqotchilarining yozuvlarida bu masala bilan shug'ullangan olimlarning ba'zilari suvdan foydalanishning mavjud qoidalari "odat", ya'ni "odatlar" yoki "shariyat" deb atalangan. "Shariat" va "odat"ning asosiy qoidalariga ko'ra, suv shaxsiy mulk bo'lishi mumkin emas va undan foydalanishni xohlagan har bitta kishiga (sug'orish yoki boshqa ehtiyojlar uchun ham) tegishli. Suvni sotib olish yoki sotish mumkin emas havuzlarda to'plangan suv bundan tashqari. [3, b-92] Shariatda aytiladi: "Suv havzalarida to'plangan suv shaxsiy mulk bo'lib, undan foydalanishga boshqalarning haqqi yo'q, lekin suv egasi chanqaganlarni yoki chorva, karwan, suv ichishga muhtojlarni suvdan foydalanishni taqiqlashi mumkin emas. Bundan tashqari, havuz egasi chorva uchun maxsus yerni ta'minlashi zarur. Barcha ekinlarni sug'orish uchun suv yetishmovchiligi suvni teng taqsimlanishini taqozo etar edi. Suvdan navbat bo'yicha yoki qur'a tashlash orqali foydalanilgan. O'z hissasidan ortiq yoki navbatsiz suv olish jinoyat hisoblanadi va jazoga tortishga sabab bo'ladi. Suvni nazorat qilish va boshqaruvning barcha funktsiyalari hukumat tomonidan tayinlangan "ariq-oqsoqollarga" va aholi tomonidan saylangan miroblarga yuklangan. O'rta Osiyoning mashhur irrigatori va tadqiqotchisi S. N. Rauner deb yozgan edi: "Qadimiy suvdan foydalanish odatlari o'ziga xos qonunlar jamlanmasi bo'lib xizmat etgan. Bu urf -odatlar ming yillar davomida amalda bo'lib, "dono sug'orish" deb atalgan." Bu yozilmagan kodeks juda ko'p zarurli qoidalarni o'z ichiga olgan, xususan: [4, b-117]

- 1) Suv istemolini o'lchash va hisobga olish tartiblari
- 2) Yer uchastkalaridan suv o'tganda yerdan foydalanuvchilarning majburiyatlari
- 3) Ba'zi hollarda uchinchi shaxsga tegishli bo'lgan suv yoki yerdan keladigan shaxsiy va umumiy daromadlarni taqsimlash va foydalanishda qatnashish huquqlari
- 4) Kanallar orasidagi masofani aniqlash
- 5) Shaxslar, jamoalar, aholi punktlari, shaharlar va boshqalar tomonidan suvdan foydalanish me'yorlari va jadvallarini belgilash tartiblari
- 6) Suvlar toshqini bilan kurashish tartiblari;
- 7) Ekinlar va ekin maydonlari tarkibini aniqlash tartiblari mavjud suv manbalariga aloqador bo'lib, o'sha tartiblarni belgilash
- 8) Suv kam bo'lgan hollarda suvdan foydalanish tartibi va ketma ketligi;
- 9) Suvdan foydalanuvchilar o'rtasidagi nizolar va nizolarni yechish tartiblari;
- 10) Kanalning quyi oqimida joylashgan suvdan foydalanuvchilarning daryolar yuqori oqimidagi foydalanuvchilarining birdek suv manbasiga ega bo'lishini ta'minlash

Rossiya imperiyasi yo'l muhandisi N. A. Benselevich " Turkiston suv yo'llari" asarida " Turkistonda suvdan foydalanish haqida yozma qonun yo'q,"[5, b-16] suv bilan aloqador muammolar o'lkada o'rnatilgan urf -odatlar bo'yicha hal qilinadi deb yozgan edi. Mavjud bo'lgan suv qonuniga ko'ra, yer huquqi me'yorlarini qamrab olgan manba bo'lmay, umumiy qoidalar - "shariyat" amalda bo'lib, o'z vaqtida u suv huquqining asosini tashkil etdi. Musulmon huquqi bo'lgan Shariyat qoidalari huquqshunoslar kitoblarida aks etgan bo'lib, shulardan biri "Hidoya", "Hidoya-Sharif", "Xulosa", "Baxruru roiq", va boshqalar. Shariyat qoidalari va ularga amal qiladigan odatiy huquqiy normalarga qo'shimcha ravishda quyidagi hujjatlar ham mavjud bo'lib:[6, b-38]

-suvdan foydalanish huquqini beruvchi hujjat (vasixi)

-xon, amir, hokim, bek va biylar tomonidan beriluvchi soliq miqdorini belgilovchi yorliqlar,

-suv nizolari bo'yicha qozi va biy sudlarining qarorlari

Shu sababdan ham, hukumat birinchi navbatda suv ta'minotining huquqiy tomonini yechish zurur deb hisobladi va 1877-yilda K. P. Kaufman "Turkistonni sug'orish to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ni ishlab chiqdi, unga ko'ra suv ta'minoti bo'yicha boshqarish ma'muriyat qo'liga o'tkazildi.

1886 -jilgi " qoidalar" aholi uchun suv resurslaridan foydalanish huquqin mustahkamladi. "Qoida"ning 256-moddasida: "Asosiy ariqlar, soylar, daryolar va ko'llardan aholiga odat bo'yicha foydalanish o'rnatilgani" yozilgan.[7,b-32] 256 - moddada: birinchidan, xalqning sun'iy (ariqlar) va tabiiy (daryo, ko'llar) suvlaridan, oqar suvdan shuning bilan birga turgin suvdan qonuniy foydalanish belgilansin, ikkinchidan, ulardan foydalanish tartibi odatlar bilan tartibga solinishi kerakligini belgilaydi, boshqacha qilib aytganda, mahalliy normativ hujjatlardan suv huquqining moddiy yoki rasmiy qonuniy ta'rifini chiqarib tashlaydi. Shunday qilib bu modda qonun chiqaruvchining mahalliy suv huquqi masalalariga munosabatini to'liq aniqlash imkonini beradi ya'ni podsho ma'muriyati bu sohadagi hamma narsani o'z holidan qoldiradi bu esa uning o'lkani hali to'liq bilmasligini anglatar edi

Podsho Rossiyasi Turkiston o'lkasidagi hukmdarligining datlabki kunlaridanoq Turkiston o'lkasining iqlim va tuproq shart-sharoitlarini yaxshi bilmasligi sababli sug'orish va suvdan foydalanish bo'yicha imperiya manfaatlariga zid kelmagan holda mahalliy xalqning tajriyasidan foydalandi, bu esa Podsho Rossiyasi hukumatining mahalliy xalqning ko'p asrlik sug'orma dehqonchilik tajriyasini tan olganligini anglatar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мухаммаджонов А. Р. Куйи Зарафшон водийсининг сугорилиш тарихи (Кадимги даврдан то XX аср бошларигача). Ташкент, 1972.

2. Ўзбекистоннинг янги тарихи Биринчи китоб Туркистон Чор Россияси мустамлакачилиги даврида. Тошкент, 2000.
3. Зарипов О.О. Система водного права и водопользования в Ташкенте, сложившаяся к моменту Российского завоевания «НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ» jurnali ma'lumotlari
4. Виктор Абрамович Духовный, Юп Л. Г. де Шуттер вода в Центральной Азии прошлое, настоящее и будущее
5. Бенцелевич Н. А. Водные пути Туркестана. СПб., 1914.
6. Черданцев Г. Н. Водное право Туркестана в его настоящем и проектах ближайшего будущего. Ташкент, 1911.
7. Положение об управлении Туркестанским краем. СПб, 1886.

